

Научная статья
УДК 159.9.072.43
DOI: 10.5281/zenodo.19908191

ПРЕДМЕТНАЯ МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ГРУПП

© 2026 В.А. Терёхин¹, А.А. Велигодская², Е.А. Краснова³, Е.О. Кузнецова⁴

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

ORCID¹: 0000-0003-4426-4131

ORCID²: 0009-0004-0871-3096

ORCID³: 0009-0005-3678-792X

ORCID⁴: 0009-0007-6255-2117

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Проблема исследования связана с необходимостью объективной оценки социально-психологической эффективности (СПЭ) совместной деятельности малых групп, которая традиционно оценивается субъективными психологическими методами. Методы и материалы. В эмпирическом исследовании участвовали 11 студенческих групп психологических и технических специальностей. Для оценки СПЭ использовалась краткая версия опросника А.В. Сидоренкова, а в качестве предметной методики, моделирующей совместную деятельность, — методика «Конструктор» (В.А. Терехин). Процесс работы групп анализировался методом наблюдения и видеофиксации. Основные результаты исследования. Предметная методика подтвердила свою диагностическую ценность, позволив качественно оценить критерии СПЭ (удовлетворенность, психологический комфорт) и выявить ролевую структуру, динамику и паттерны взаимодействия. Разовое применение предметной методики не позволяет повысить СПЭ в группе, что требует исследования возможностей применения методики в серии экспериментов. С помощью метода наблюдения выявлены различия в стратегиях решения задачи студентами разных направлений подготовки. Методика также дала возможность зафиксировать объективные показатели результативности (время, количество взаимодействий), относящиеся к предметно-деятельностной эффективности. Выводы указывают на потенциал предметных методик как инструмента комплексной оценки группового взаимодействия.

Ключевые слова: совместная деятельность, малые группы, социально-психологическая эффективность, предметная модель, предметная методика, групповая динамика, ролевая структура, удовлетворенность взаимодействием.

Для цитирования: Терёхин В.А. Предметная модель как инструмент оценки эффективности совместной деятельности малых групп / В.А. Терёхин, А.А. Велигодская, Е.А. Краснова, Е.О. Кузнецова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 231-240. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19908191>.

Введение. На сегодняшний день существует довольно много определений совместной деятельности. В своей работе мы используем следующее понятие: совместная деятельность — это организованная система активности взаимодействующих индивидов, направленная на целесообразное производство объектов материальной или духовной культуры [5].

Совместная деятельность малых групп представляет собой сложный социально-психологический феномен, изучение которого требует комплексного подхода, учитывающего как индивидуальные, так и групповые процессы. Актуальность

исследования эффективности такой деятельности обусловлена ее ключевой ролью в различных сферах — от профессиональных коллективов до образовательных и терапевтических групп [2; 3].

Совместная деятельность представляет собой взаимодействие двух или более субъектов, направленное на достижение общей цели путем координации действий и распределения функций. Это процесс, в ходе которого участники совместно решают поставленные перед ними задачи, используя взаимодополняющие способности и умения каждого члена группы [8]. Отличительными признаками совместной деятельности являются пространственное и временное соприкосновение участников, создающее возможность непосредственного личного контакта между ними, в том числе обмена действиями, информацией, а также взаимной перцепции; наличие единой цели предвосхищаемого результата совместной деятельности, отвечающего общим интересам; наличие органов организации и руководства, которые воплощены в лице одного из участников, наделенного особыми полномочиями, либо распределены между ними; разделение процесса совместной деятельности между участниками, обусловленное характером цели, средств и условий ее достижения, составом и уровнем квалификации исполнителей; возникновение в процессе совместной деятельности межличностных отношений, образующихся на основе предметно заданных функционально-ролевых взаимодействий и приобретающих со временем относительно самостоятельный характер и социально-психологическая эффективность группы [5].

Социально-психологическая эффективность показывает, в какой мере группа может «дать» каждому своему члену то, в чем он заинтересован, и как он себя в ней ощущает [3]. Вклад группы в своих членов и их самочувствие в ней может быть определено только на основе мнений работников, поэтому те или иные критерии и показатели данного вида эффективности носят сугубо субъективный характер и невозможно выделить объективные индикаторы. Существуют два основных подхода к пониманию критериев и показателей социально-психологической эффективности: во-первых, выделяют три таких критерия, как удовлетворенность работников группой и результатами ее деятельности, психологический комфорт работников в группе и содействие группы личностному и профессиональному развитию своих членов. Во-вторых, в качестве критериев этого вида эффективности можно рассматривать степень реализации группой тех функций, которые она должна выполнять, по отношению к своим членам: информирование, обучение, содействие в реализации индивидуальных целей и удовлетворении социальных потребностей, обеспечение чувства безопасности, контроль и нормирование [3].

Кроме того, совместная деятельность всегда отличается наличием групповой динамики. Ее вопросы, так же как и вопросы сплоченности, распределения ролей и коммуникативных паттернов традиционно находятся в центре внимания социальной психологии, начиная с классических работ К. Левина, который подчеркивал значение взаимодействия индивидов в контексте групповых целей [11].

Одним из ключевых аспектов изучения совместной деятельности является разработка и применение специализированных методик, позволяющих оценивать ее социально-психологическую эффективность. Одной из разновидностей таких методик становятся предметные методики — такие психодиагностические методы, в которых материал тестовых задач представлен в виде реальных предметов: кубиков, карточек, деталей геометрических фигур или технических устройств. Наиболее широко используемыми предметными методиками являются методика Выготского-Сахарова, используемая для оценки уровня понятийного развития и абстрактного мышления;

методика «Предметная классификация», изучаемая процессы обобщения и абстрагирования; методика «Кубики Коса», нацеленная на определение уровня сформированности конструктивного пространственного мышления.

Предметная методика, направленная на оценку эффективности совместной деятельности, должна учитывать не только объективные показатели результативности, но и субъективные аспекты, такие как удовлетворенность участников, степень вовлеченности и психологический климат в группе [10; 4]. В связи с этим особый интерес представляют подходы, сочетающие количественные и качественные методы анализа, что соответствует современным тенденциям в психологической диагностике [9].

Материалы и методы исследования. Целью нашей работы является оценка и анализ социально-психологической эффективности совместной деятельности малой группы с использованием предметной методики. В соответствии с целью нами был подобран следующий инструментарий: краткий вариант «Методики изучения социально-психологической эффективности группы и подгрупп» А.В. Сидоренкова и предметная методика «Конструктор» В.А. Терехина [7,8].

Гипотезы исследования:

- 1) предметная методика позволяет оценить социально-психологическую эффективность совместной деятельности в реальном времени;
- 2) существуют различия в выраженности социально-психологической эффективности между студентами психологических и технических направлений подготовки;
- 3) использование предметной методики позволяет значимо повысить социально-психологическую эффективность группы.

Объект исследования — обучающиеся высших учебных заведений.

Выборку составили 11 экспериментальных групп, состоящих из 5-6 обучающихся 1-го, 2-го и 4-го курсов, из них 3 группы — участники пилотного исследования, которое проводилось ранее с целью апробации предметной модели. Экспериментальные группы были сформированы случайным образом из студентов одной академической группы, обучающихся техническим специальностям ДГТУ и обучающихся различным психологическим направлениям подготовки ЮФУ. В выборке присутствуют однородные и гетерогенные по полу экспериментальные группы.

В ходе исследования было проведено два измерения с помощью краткого варианта методики А.В. Сидоренкова, первое измерение — за неделю до применения предметной методики «Конструктор», второе — сразу после.

Процесс работы испытуемых с предметной методикой анализировался нами методом наблюдения и последующим анализом видеозаписи эксперимента, также анализировалась обратная связь от участников сразу после завершения работы с предметной методикой.

Основная часть. В ходе исследования нами было изучено 11 экспериментальных групп. *Среди обучающихся первого курса нами было исследовано 3 группы.*

1. Обучающиеся специальности «Компьютерная безопасность», 1 курс, ДГТУ (5 юношей, 1 девушка). Время выполнения — 38 минут. При начале сборки предметной модели, единственная в группе девушка сразу обособилась и начала работать единолично, не обсуждая в групповых обсуждениях. Выявлены следующие роли: *наблюдатели, лидер, самостоятельный член, отверженный («изгой»)*. По инициативе лидера у отверженного члена группы забирали части конструктора (детали предметной модели), отпускали шутки. Перенос фокуса внимания с процесса сборки модели на издевательство и невозможность получения от «изгоя» и самостоятельного члена

(девушки) идей повлияли на скорость и логику выполнения задачи. В конце при сборе обратной связи лидер своих ошибок не признал.

2. Обучающиеся специальности «Компьютерная безопасность», 1 курс, ДГТУ (6 юношей). Время выполнения — 32 минуты (досрочное завершение). Выявленные роли: *2 лидера, 2 генератора идей, наблюдатель, отверженный («изгой»)*. В процессе сборки активные участники встали со своих мест, склоняясь над столом. Роль «главного» лидера периодически занималась одним из лидеров, который предлагал верное решение. В данной группе также много времени и внимания было уделено издевательствам над отверженным. Участники собирали конструктор 32 минуты, досрочно завершили сбор, отказавшись работать дальше по причине конфликтов и низкой мотивации.

3. Смешанная группа, обучающиеся направлений «Психология» и «Психология служебной деятельности», 1 курс, ЮФУ (5 девушек, 1 юноша). Время выполнения — 23 минуты. В данной группе были выделены роли: генераторы идей, исполнители, 2 лидера (в подгруппах). Роль лидера была «плавающей», поскольку участники большую часть времени работали с членами своей академической группы. Лидеры координировали работу всей экспериментальной группы только несколько раз, в целом работа была слаженной и построенной на диалоге между всеми участниками. Все участники встали со своих мест и окружили стол, предлагали идеи (в том числе исполнители), были активно вовлечены в совместную деятельность. Группе пришлось несколько раз пересобрать фигуру, и когда одна из участниц предложила объединить в общем пространстве собранные области предметной модели, конструктор был собран.

Среди обучающихся второго курса в исследовании приняли участие 5 групп.

1. Обучающиеся направления «Психология», 2 курс, ЮФУ (2 юноши, 4 девушки). Время выполнения — 14 минут. Выявленные роли: *лидер, генераторы идей, исполнители, наблюдатель*. Лидер был определен с первых минут, активно руководит действиями членов группы. Один из участников встал, чтобы «посмотреть с другой стороны» на задачу, после чего приступил дополнять общую фигуру совместно с лидером. Члены группы вступают в конструктивный диалог, не отвергают идеи друг друга, не отнимают детали. В результате участникам удалось выстроить процесс совместной деятельности достаточно слаженно, что позитивно сказалось на общем времени на решение задачи.

2. Обучающиеся направления «Психология служебной деятельности», 2 курс, ЮФУ (5 девушек). Время выполнения — 39,5 минут. Были выявлены роли *наблюдателей, генераторов идей, лидера, самостоятельного члена*. Среди девушек сразу определился лидер, который вместе с двумя другими участницами сразу встали с мест. Периодически каждая испытуемая генерировала идеи, в основном выполняя роль исполнителей; одна участница занимала роль наблюдателя или работала самостоятельно. В данной экспериментальной группе впервые были высказаны предположения о том, как может выглядеть конечный результат собранной фигуры (в виде рыбы, дома, автобуса и т. д.). Участницы, исходя из своих догадок, предпринимали попытки «подогнать» детали под свои идеи, что тормозило процесс. В группе наблюдались краткосрочные конфликты в случаях, когда собранные части фигуры разбирались и терялась логика сборки. В большинстве случаев группа безоговорочно принимала мнение лидера, наблюдала за ее действиями. Когда общий контур фигуры был очерчен, все испытуемые подстраивали оставшиеся детали в незаполненных местах, методом проб и ошибок приближаясь к завершению. Под конец сборки участницы демонстрировали усталость, стоять остался лидер и одна участница

из исполнителей. В результате группа была удовлетворена результатом совместной деятельности и друг другом.

3. Обучающиеся направления «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», 2 курс, ДГТУ (6 юношей). Время выполнения — 17 минут. Роли: *лидер/генератор идей, исполнители, наблюдатели*. В данной экспериментальной группе один участник сразу занимает позицию лидера и начинает с выдвижения гипотез о конечной форме фигуры. Лидер единолично выступал в роли генератора идей и критика, остальные участники были исполнителями. В процессе сборки предметной модели члены группы сразу отложили «якоря» (круглые детали, вокруг которых предполагается сборка остальных элементов предметной модели). По инициативе лидера, группа начала категоризировать фигуры по цветам, после чего участники приступили к сборке, отталкиваясь от одной детали. Постоянно вовлечены в процесс совместной деятельности 4 участника, двое периодически выступают наблюдателями. Лидер поддерживал команду при успехе, давал указания по поиску деталей. В данной экспериментальной группе общая фигура была впервые собрана без «якорей» — они были вставлены только под конец для завершения работы в уже очерченные под них отверстия. Группа полностью удовлетворена работой друг с другом и распределением ролей.

4. Обучающиеся направления «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», 2 курс, ДГТУ (4 юноши, 2 девушки). Время выполнения — 18,5 минут. Выявлены следующие роли: *генераторы идей, критик, аналитик*. В данной группе участники сразу начали генерировать идеи, обсуждать предложения, при этом четкого лидера не было обнаружено, роли были «плавающими». Участникам с первой минуты удается верно сопоставить несколько деталей. Все участники вовлечены в совместную деятельность, стоят или даже сидят на столе. Группа удовлетворена совместной работой и процессом, что прослеживается по смеху, интонации и положительным комментариям участников. В данной группе произошел краткосрочный незначительный конфликт, когда один из участников разобрал часть фигуры, при этом ситуация быстро сошла на нет с помощью юмора. Под конец сборки нужные фрагменты находили быстро, один за другим.

5. Обучающиеся направления «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», 2 курс, ДГТУ (6 юношей). Время выполнения — 23 минуты. Выявленные роли: *2 лидера, генератор идей, исполнители, наблюдатель*. Первый лидер сразу встал со стула, первый предпринимал попытки сопоставления элементов предметной модели друг с другом. Половина участников также начали работать в общем поле, остальные пассивно наблюдают. Каждым из участников выдвигаются идеи, однако они не находят обратной связи. От одного из членов группы поступает идея, чтобы каждый участник собирал детали вокруг своего «якоря» с целью в последующем собрать укрупненные элементы в общую картину. Эта идея отвергается другими участниками. Когда у некоторых участников получается сопоставлять детали, остальные откликаются на просьбы помощи в поиске необходимых. Впервые обсуждается погрешность деталей. Участники поддерживающе смеются, когда звучат высказывания о том, что ничего не получается. Складывается ощущение комфорта в коллективе. По невербалике можно заключить, что отстраненных участников нет, в процессе совместной деятельности участники стали давать друг другу обратную связь. По завершению участники были удовлетворены результатом совместной работы.

Среди обучающихся четвертого курса в исследовании приняли участие 3 группы:

1. Обучающиеся направления «Клиническая психология», 4 курс, ЮФУ (6 девушек). Время выполнения — 12,5 минут. Выявленные роли: *генераторы идей, наблюдатель, лидер/самостоятельный член, исполнитель*. С первых секунд трое участниц активно включились в совместную деятельность. Далее подгруппа более равномерно распределила обязанности. У некоторых испытуемых роли менялись по ходу решения задачи: примечательно, что в данной экспериментальной группе впервые был выявлен лидер, который периодически занимал роль самостоятельно члена группы. В середине работы испытуемые стыкуют собранные части в одну большую по инициативе одной из участниц, группа благодарит и подбадривает участницу за эту идею. С этого момента работа приобретает системный характер и поиск деталей становится более точным. По вербальным и невербальным сигналам участницы показывали удовлетворенность работой и друг другом, конфликтные ситуации не возникали, высказывались конструктивные предложения и испытуемые получали обратную связь друг от друга.

2. Обучающиеся направления «Психология служебной деятельности», 4 курс, ЮФУ (4 девушки, 2 юноши). Время выполнения — 58,5 минут. Роли: *наблюдатели/исполнители, лидер, сопротивляющийся (антилидер)*. Группа начала работать инициативно, однако каждый пытался самостоятельно собрать части конструктора, не пытаясь согласовать свои действия. Образовалась диада из участников-юношей. На первые успехи в сборке участники реагировали слабо, при неудачных попытках участники приостанавливались и занимали роль наблюдателей. Группа использовала метод проб и ошибок, сопоставляя детали в поисках верного решения. Лидером группы было предложено разместить собранные части фигуры на «общей территории», эту идею поддерживают остальные участники, активность нарастает. Одна из участниц несколько раз забирала детали у юношей, отчего они быстро утратили мотивацию к выполнению задания и заняли роли наблюдателей; один из них периодически демонстрировал позицию антилидера, постоянно критикуя действия группы, цель самой работы, саботируя совместную деятельность. Испытуемые высказывали предложения, но не слышали друг друга, не давали и не получали обратную связь (как вербальную, так и невербальную), отчего совместная деятельность не развивалась, каждый работал индивидуально. *Взаимодействие имело циклический характер*, выражающийся следующим образом: индивидуальная работа, размышления вслух о нужной детали, групповые поиски, которые иногда переходили в групповое обсуждение, снова индивидуальная работа. «Разорвать» цикл индивидуальной работы участникам помогали шуточные высказывания, направленные на процесс. Антилидер отмечает, что испытуемые собирают части фигуры, а потом сами же их разбирают — собранные фрагменты разъединяются и теряются. Уже к середине сборки участники демонстрировали усталость, сгладить возросшее напряжение участникам периодически удавалось шутками — происходил небольшой эмоциональный подъем, участники начинали взаимодействовать активнее, слушать предложения друг друга и совместно искать детали. Две участницы замечают прогресс и более активно включаются в работу, за несколько минут дополнив фигуру еще на треть. Посредством наблюдения и опроса испытуемых выявлены неудовлетворенность участников работой и друг другом, сниженное настроение и усталость, время выполнения задачи сильно выше, чем изначально предполагалось при разработке данной предметной модели.

3. Обучающиеся направления «Психология служебной деятельности», 4 курс, ЮФУ (6 девушек). Время выполнения — 11 минут. Роли: *лидер, генераторы идей, наблюдатель/самостоятельный член, исполнители*. С первых секунд определился лидер, образовалась триада вокруг лидера. Испытуемые высказывают много предположений,

ориентируясь на лидера, получают от него обратную связь. Ситуация ступора на первых минутах была воспринята испытуемыми как «общий враг», участницы сплотились и начали искать решение проблемы. Одна из участниц на протяжении всей сборки была обособленным (самостоятельным) членом группы, работая индивидуально или наблюдая. Участницы получали и давали друг другу обратную связь, процесс шел быстро, без сопротивления. Лидер часто интересовался успехами группы, подсказывал, давал указания. Когда была составлена половина конструктора, испытуемые встретились с трудностями, хором высказывали предположения, из-за чего возник небольшой конфликт. Мнение лидера поддержали не все, однако методом проб и ошибок ее решение оказалось верным. Далее взаимодействие продолжилось без изменений, все испытуемые были активно включены в совместную деятельность. По результату решения задачи испытуемые удовлетворены взаимодействием друг с другом, положительный психологический настрой был сохранен.

Заключение. В результате проведенного исследования было обнаружено, что выдвинутые нами гипотезы о возможностях применения предметной модели в области оценки социально-психологической эффективности в совместной деятельности частично подтвердились. В процессе наблюдения и последующем анализе видеозаписей эксперимента действительно удалось выявить и оценить степень удовлетворенности членов группы друг другом и совместной работой, степень «свободы», которую группа устанавливает по отношению к своим членам для достижения индивидуальных целей, а также уровень психологического комфорта.

Помимо критериев, позволяющих оценить социально-психологическую эффективность, нам удалось выявить ролевую структуру группы, отследить групповую динамику и этапы вхождения испытуемых в совместную деятельность. При более тщательном рассмотрении хода эксперимента можно выявить взаимосвязь содержательного аспекта высказываний участников о процессе взаимодействия с реальными изменениями в совместной деятельности. Также установлено, что предметная модель «Конструктор» позволяет увидеть в реальном времени и оценить объективные, количественные критерии (время сборки конструктора, количество взаимодействий, высказываний, идей и т. д.), которые уже относятся к предметно-деятельностной эффективности (ПДЭ).

В ходе математической обработки данных с использованием U-критерия Манна-Уитни не было выявлено статистически значимых различий в средних значениях СПЭ у подгрупп в обоих измерениях по методике А.В. Сидоренкова. При этом социально-психологическая эффективность у всех исследуемых групп выражена на среднем уровне ($Med = 27$). Вероятно, полученный результат может быть связан с тем, что тестовая методика является самооценочной, и ответы испытуемых могли иметь социально-желаемый характер. Посредством наблюдения и сбором обратной связи от участников нами было выявлено, что в процессе сборки «Конструктора» испытуемые испытывали положительные эмоции, а также заметно повышался уровень психологического комфорта при успешности совместной деятельности. Говоря о возможности применения данной предметной модели для повышения социально-психологической эффективности, единоразовое проведение сборки «Конструктора» может быть недостаточным для изменения уровня СПЭ в количественном аспекте, измеряемым тестовыми методиками. Так, мы полагаем, что проведение нескольких серий сборки может значимо повысить СПЭ, а также позволит группе выработать наиболее оптимальную стратегию и устойчивую ролевую структуру, повысить сплоченность и сработанность.

В процессе наблюдения и анализа видеозаписей было обнаружено, что студенты технических специальностей чаще пытаются продумать план работы перед сборкой, оценить сложность задачи, а также избирают иные критерии для подбора нужных деталей, чем студенты-психологи. Обучающиеся психологическим специальностям студенты чаще приступают к сборке методики без предварительного плана и обсуждения, сопоставляя элементы конструктора методом проб и ошибок, а также всегда пользуются «якорями». В двух группах студентов технических специальностей было обнаружено, что испытуемые откладывают «якоря» на последний этап сборки, руководствуясь отличием этих круглых деталей от остальных. Также было обнаружено *различие в распределении ролей*: студенты технических направлений больше полагаются на лидера, чем студенты-психологи; в некоторых группах было замечено наличие отверженных, что чаще происходило у обучающихся техническим направлениям подготовки.

Полученные результаты открывают новые *перспективы исследования*. Прежде всего, перспективой является расширение предметной сферы применения методики «Конструктор», ее использование для оценки социально-психологической эффективности в совокупности с предметно-деятельностной эффективностью. Модель может быть использована для экспериментального изучения субъектных характеристик совместной деятельности малых групп, таких как сплоченность, совместимость, сработанность и т.д. На данном этапе нами уже ведется разработка предметных методик схожей конфигурации, расширение выборки и поиск дополнительного методического инструментария для проведения анкетирования. Кроме того, перспективной исследования может стать использование предметной модели как инструмент для формирования проектных групп.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. — М. : Аспект Пресс, 2002. — 364 с.
2. Донцов А.И. Психология коллектива / А.И. Донцов. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. — 208 с.
3. Журавлев А.Л. Социальная психология совместной деятельности / А.Л. Журавлев. — М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2000. — 248 с.
4. Карпов А.В. Психология групповых решений / А.В. Карпов. — М. : Аспект Пресс, 2009. — 495 с.
5. Козимилова Г.М. Основные направления исследования совместной деятельности в отечественной психологии / Г.М. Козимилова // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. — 2016. — №3 (39). — С. 210–215.
6. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив / А.В. Петровский. — М. : Политиздат, 1982. — 255 с.
7. Сидоренков А.В. Групповая сплоченность: анализ основных подходов и инструментов измерения / А.В. Сидоренков // Вестник Южно-Российского государственного технического университета. Серия: Социально-экономические науки. — 2005. — № 1-2. — С. 112–118.
8. Терехин В.А. Совместная деятельность на разных этапах онтогенеза / В.А. Терехин. — Ростов н/Д., 2010. — 108 с.
9. Штроо В.А. Методы социально-психологической диагностики / В.А. Штроо. — М. : Юрайт, 2015. — 399 с.
10. Hackman J.R. The design of work teams / J.R. Hackman // Handbook of organizational behavior / ed. by J. Lorsch. — Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1987. — P. 315–342.
11. Lewin K. Field theory in social science / K. Lewin. — New York : Harper & Brothers, 1951. — 346 p.

REFERENCES

1. Andreeva G.M. (2002). Sotsial'naya psikhologiya [Social psychology]. Aspekt Press (in Russian).
2. Dontsov A.I. (1984). Psikhologiya kollektiva [Psychology of the collective]. Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta (in Russian).
3. Zhuravlev A.L. (2000). Sotsial'naya psikhologiya sovmestnoy deyatel'nosti [Social psychology of joint activity]. Izdatel'stvo «Institut psikhologii RAN» (in Russian).
4. Karpov A.V. (2009). Psikhologiya gruppovykh resheniy [Psychology of group decisions]. Aspekt Press (in Russian).

5. Kozimirova G.M. (2016). Osnovnyye napravleniya issledovaniya sovmestnoy deyatelnosti v otechestvennoy psikhologii [Main directions of joint activity research in Russian psychology]. Uchenyye zapiski. Elektronnyy nauchnyy zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings. Electronic scientific journal of Kursk State University], 3 (39), 210–215 (in Russian).
6. Petrovskiy A.V. (1982). Lichnost'. Deyatel'nost'. Kollektiv [Personality. Activity. Collective]. Politizdat (in Russian).
7. Sidorenkov A.V. (2005). Gruppovaya splochnost': analiz osnovnykh podkhodov i instrumentov izmereniya [Group cohesion: analysis of main approaches and measurement tools]. Vestnik Yuzhno-Rossiyskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Sotsial'no-ekonomicheskiye nauki [Bulletin of the South-Russian State Technical University. Series: Socio-economic sciences], 1-2, 112–118 (in Russian).
8. Terekhin V.A. (2010). Sovmestnaya deyatelnost' na raznykh etapakh ontogeneza [Joint activity at different stages of ontogenesis]. Rostov-on-Don (in Russian).
9. Shtroo V.A. (2015). Metody sotsial'no-psikhologicheskoy diagnostiki [Methods of socio-psychological diagnostics]. Yurayt (in Russian).
10. Hackman J.R. (1987). The design of work teams. In J. Lorsch (Ed.), Handbook of organizational behavior (pp. 315–342). Prentice-Hall (in English).
11. Lewin K. (1951). Field theory in social science. Harper & Brothers (in English).

Поступила в редакцию 12.01.2026 г.

SUBJECT-BASED MODEL AS TOOL FOR ASSESSING SOCIO-PSYCHOLOGICAL EFFICIENCY OF SMALL GROUP JOINT ACTIVITIES

V.A. Teryokhin, A.A. Veligodskaya, E.A. Krasnova, E.O. Kuznetsova

The research problem is driven by the need for an objective assessment of the socio-psychological efficiency (SPE) in small groups joint activities, which is traditionally estimated through subjective psychological methods. 11 student groups from psychology and technical majors were involved in the empirical study. SPE was measured using a short version of A.V. Sidorenkov questionnaire. The "Constructor" method (after V.A. Teryokhin) was employed as a subject-based technique modeling joint activity. The groups activities were analyzed through observation and video recording. The diagnostic value of the subject-based technique was confirmed. It enabled a qualitative assessment of SPE criteria (satisfaction, psychological comfort) and revealed the role structure, dynamics, and interaction patterns. A one-time use of the subject-based technique does not allow for increasing the SPE in a group, requiring further research into the possibilities of using the methodology in a series of experiments. Differences in task-solving strategies were identified between students from different majors. The technique also made it possible to establish objective performance indicators (time, interactions number) related to task-performance effectiveness. The findings indicate the subject-based techniques potential in a comprehensive assessment of group interaction.

Keywords: joint activities, small groups, socio-psychological efficiency, subject-based model, subject-based technique, group dynamics, role structure, interaction satisfaction.

Терёхин Вячеслав Александрович.

Кандидат психологических наук, доцент.
Южный федеральный университет, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону.

Доцент кафедры юридической психологии и психологии управления.

ORCID 0000-0003-4426-4131.

E-mail: terjochin@mail.ru.

Велигодская Александра Александровна.

Южный федеральный университет, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону.

Студентка кафедры юридической психологии и психологии управления.

ORCID 0009-0004-0871-3096.

E-mail: veligodskaya@sfedu.ru.

Teryokhin Vyacheslav Aleksandrovich.

Candidate of Psychology, Associate Professor.
Southern Federal University, Russian Federation, Rostov-on-Don. Associate Professor of Legal Psychology and Management Psychology Department.

ORCID 0000-0003-4426-4131.

E-mail: terjochin@mail.ru.

Veligodskaya Aleksandra Aleksandrovna.

Southern Federal University, Russian Federation, Rostov-on-Don.

Student of Legal Psychology and Management Psychology Department.

ORCID 0009-0004-0871-3096.

E-mail: veligodskaya@sfedu.ru.

Краснова Елена Александровна.

Южный федеральный университет, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону.

Студентка кафедры юридической психологии и психологии управления.

ORCID 0009-0005-3678-792X.

E-mail: ekras@sfedu.ru.

Кузнецова Екатерина Олеговна.

Южный федеральный университет, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону.

Студентка кафедры юридической психологии и психологии управления.

ORCID 0009-0007-6255-2117.

E-mail: ekuzne@sfedu.ru

Krasnova Elena Aleksandrovna.

Southern Federal University, Russian Federation, Rostov-on-Don.

Student of Legal Psychology and Management Psychology Department.

ORCID 0009-0005-3678-792X.

E-mail: ekras@sfedu.ru.

Kuznetsova Ekaterina Olegovna.

Southern Federal University, Russian Federation, Rostov-on-Don.

Student of Legal Psychology and Management Psychology Department.

ORCID 0009-0007-6255-2117.

E-mail: ekuzne@sfedu.ru